

GILOSNING SIZ BILMAGAN XUSUSIYATLARI

Rajabova Gulbahor¹, Mamurova Zuhra²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti 1-bosqich talabasi,

²Ilmiy rahbar, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614113>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gilos mevasi haqida ko'pchilik bilmaydigan, qiziqarli va ilmiy asoslangan ma'lumotlar bayon etilgan. Gilosning sog'liq uchun foydali jihatlari, tarkibidagi tabiiy moddalarning inson organizmiga ijobiy ta'siri, shuningdek, tarixiy va madaniy jihatlari yoritilgan. Ayniqsa, uning yallig'lanishga qarshi, tinchlantiruvchi, uyquni yaxshilovchi xususiyatlari, zaharli urug'i va xalq tabobatida tutgan o'rni haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Maqola gilosga bo'lgan qiziqishni oshirish bilan birga, undan to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan foydalanish muhimligini ham tushuntiradi.

Kalit so'zlar: gilos, sog'liq, foydalari, tabiiy moddalari, yallig'lanish, tinchlantirish, uyqu, zaharli urug', xalq tabobati.

Annotation. This article presents interesting and scientifically based information about the cherry fruit, much of which is not widely known. It highlights the health benefits of cherries, the positive effects of the natural compounds they contain on the human body, as well as their historical and cultural significance. In particular, the article discusses cherries' anti-inflammatory, calming, and sleep-improving properties, the toxicity of their seeds, and their role in traditional medicine. The article emphasizes the importance of using cherries correctly and cautiously, fostering a scientific and mindful approach to their consumption.

Keywords: cherry, health, benefits, natural compounds, inflammation, calming, sleep, toxic seeds, traditional medicine.

Аннотация. В данной статье представлена интересная и научно обоснованная информация о вишне, которая в основном неизвестна широкой аудитории. Рассматриваются полезные для здоровья свойства вишни, положительное воздействие содержащихся в ней натуральных веществ на человеческий организм, а также её историческое и культурное значение. Особенно акцентируется внимание на противовоспалительных, успокаивающих и улучшающих сон свойствах вишни, токсичности её семян и её роли в народной медицине. Статья подчёркивает важность правильного и осторожного использования вишни, способствуя формированию научного и осознанного подхода к её потреблению.

Ключевые слова: вишня, здоровье, польза, натуральные вещества, воспаление, успокоение, сон, токсичные семена, народная медицина.

KRISH

Gilos (lotincha: Prunus cerasus)- ra'noguldoshlar oilasiga mansub danakli meva daraxti. Yevropa mamlakatlari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Xitoy, Yaponiya, Ukrainaning janubida, Kavkaz va O'rta Osiyoda ekiladi. O'zbekistonning tog'oldi mintaqalarida ekiladigan asosiy mevalardan biri. Mevasi may-iyunda pishadi. Gilos unumdor, nami mo'tadil, tuprog'i chuqur ishlangan yerlarda yaxshi o'sadi. Yorug'lik va issiqlikka talabchan. Yozi issiq hududlarda yaxshi o'smaydi. Namga talabchan, lekin ortiqcha namni yoqtirmaydi. Ortiqcha namda daraxt qurib

qoladi. Sovuqqa chidamsiz. Ko'chati ekilgandan keyin 4-5 yilda hosilga kiradi. Daraxti 100 yilgacha yashaydi, tupi 150-300 kg hosil beradi. 2010-yildan boshlab respublikamizda mevachilikka ixtisoslashgan ko'pgina fermer xo'jaliklarida intensiv bog'lar barpo qilindi. Respublikamizning tog' oldi lalmi sharoitida gilos ko'chatlari intensiv bog'larga ekildi va 2-3 yilda hosil bera boshladi. Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida gilosning 11 turi yetishtiriladi. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan gilos mahsuloti Belarus Respublikasi, Qozog'iston, Xitoy, Koreya, Qirg'iziston, Litva, Malayziya, Mongoliya, BAA, Polsha, Rossiya, Tailand, Turkmaniston, Ukraina kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Daraxtning bo'yi o'rtacha 7,2 m, shox-shabbasi keng tarqoq. Gilos daraxti ekilgandan so'ng beshinchi yili hosilga kiradi. Mevasi yirik, dumaloq-yuraksimon, rangi to'q qizil. Mevasining o'rtacha vazni – 5,1 g. Eti sershira, xushbo'y, zichligi o'rtacha, mazasi yaxshi, danagi etidan yaxshi ajraladi. Nav ertapishar, mevasi mayning ikkinchi o'n kunligida pishadi. Hosildorligi – 149,4 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 176,1 s/ga ni tashkil etadi. Qayerda yaratilgan: Ukraina sug'oriladigan bog'dorchilik ilmiy-tadqiqot institutining I.V. Michurin nomidagi Markaziy genetika laboratoriyasi. 1986-yil Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimizning barcha hududlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

GILOSNING FOYDALARI VA TIBBIY QO'LLANILISHI

Gilos - bu inson tanasiga foydali bo'lgan vitaminlar va minerallar ombori hisoblanadi. Mazali mevalardan kattalar, bolalar, qariyalar bahramand bo'lishadi. An'anaviy tabobiyot nafaqat mevalarini, balki ularning novdalari, barglari va soplardan ham foydalanishni tavsiya qiladi. Gilos o'zining foydali xususiyatlari tufayli xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Gilos mevalari va bu daraxtning barglari yuqori qiymatga ega. Mevalarda qon ivish xavfini kamaytiradigan kumarinlar mavjud. Bundan tashqari, rezavorlar tarkibida saraton hujayralari shakllanishiga to'sqinlik qiladigan ellagik kislota topilgan, shuning uchun gilosdan foydalanish saraton kasalligining oldini oladi. Podagra qarshi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Gilos sopining hayz va shishlarga qarshi foydalari. Gilos sopining qaynatmasi kuchli diuretik bo'lib, og'ir hayzli qon ketishida hemostatik ta'sir ko'rsatadi. 1 stakan suvda 1 osh qoshiq gilos sopi 3 daqiqa qaynatiladi, 30 daqiqagacha damlanadi. Ovqatdan oldin kuniga 3 marta iste'mol qilinadi. Gilos sopi damlamasi insonni ruhiy tinchlantiradi. Kechasi uxlashdan oldin iliq bo'lib ichilsa sopi ichki osoyishtalik va xotirjamlik hissini uyg'otishga yordam beradi. Quritilgan gilos sopining boshqa afzalliklari. Qonni tozalaydi, immunitetni oshiradi va anemiya rivojlanishidan oldini oladi. Xolesterin kamayishiga yordam beradi. Jigarni yaxshilaydi. Me'da rezavor mevalarni oson hazm qiladi. Sizga maslahatlardan biri – gilos shoxini avval yumal qilib quritish kerak. Sizga maslahatim: 1. Bir stakan qaynatilgan suvga 3 osh qoshiq quritilgan gilos sopini soling va 3 daqiqa past olovda qaynatib oling, uni suzib oling. Tayyorlangan damlamani 3 kun davomida muzlatgichda saqlash mumkin, lekin 3 kundan keyin uni iste'mol qilmang. Agar gilos sopiri chang bo'lsa, qaynatishdan oldin ularni sovuq suv bilan yuvib tashlang. 2. Bir stakan qaynatilgan suvga 20-25 dona quritilgan gilos sopini soling va past olovda 3-4 daqiqa qaynatib oling va suzing. Ushbu damlamani bir hafta davomida kuniga 1 stakan iste'mol qilish kifoya qiladi. Gilos sopidan tayyorlangan damlamani ovqatdan yarim soat oldin yoki ikki soat keyin kuniga bir stakan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bu shaklda uning toksinlarni olib tashlaydigan va qon aylanishini tartibga soluvchi ta'siridan foydalanish mumkin. Bu bir haftalik muolaja bo'lib, u bir hafta qo'llanilgach, 3 kun tanaffus beriladi. So'ngra takror bir hafta mobaynida qo'llaniladi va muolaja to'xtatiladi. Ushbu damlamalar erkaklar va ayollarga tavsiya qilinadi. 12

yoshdan 15 yoshdan kattalarga tavsiya qilinadi. Aytolmay o'rgil hajoy ko'rish vaqtida kuniga bir stakan iste'mol qilish tavsiya qilinadi.

Gilos — nafaqat mazali, balki foydali moddalarga boy bo'lgan meva hisoblanadi. Uning tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan bir qator biologik faol moddalar mavjud. Xususan, gilos mevasining tarkibida 7–15% gacha tabiiy shakarlar (glukoza, fruktoza va saxaroza), 0,36–1,1% gacha organik kislotalar (asosan olma va limon kislotasi), A, C, B guruhi vitaminlari, 0,2% oshlovchi moddalar va 0,7% gacha pektin moddasi aniqlangan. Pektin moddalar organizmni zararli moddalardan tozalaydi, ovqat hazmini yaxshilaydi va yurak-qon tomir tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Oshlovchi moddalar esa yallig'lanishga qarshi va mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Gilos tarkibidagi antioksidantlar, ayniqsa, antosiyaninlar saraton hujayralariga qarshi kurashishda yordam berishi bilan ahamiyatli. Gilos mevalari asosan yangi holatda iste'mol qilinadi, lekin undan kompot, murabbo, sharbat, jem, sharbat va hatto vino kabi mahsulotlar ham tayyorlanadi. Yaxshi ta'mi va xushbo'yligi tufayli u pazandachilikda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, gilos asal beruvchi o'simlik sifatida ham qadrlil. Uning gullari asalarilar uchun mukammal nektar manbai hisoblanadi. Bahor oylarida gilos daraxti gullagan davrda asalarilar faol ravishda nektar yig'ib, yuqori sifatli asal ishlab chiqaradi. Gilos danagining ichida joylashgan mag'iz ham foydali xususiyatlarga ega. Unda 30% gacha yog' mavjud bo'lib, bu yog' asosan parfyumeriya va kosmetika sanoatida qo'llaniladi. Gilos mag'izi yog'i terini yumshatish, oziqlantirish, namlantirish va himoya qilish xususiyatlari tufayli turli xil kremlar, losonlar, malhamlar tarkibiga qo'shiladi. Ba'zi hollarda ushbu yog' tabiiy dori sifatida ham ishlatiladi. Umuman olganda, gilos – oziq-ovqat, dori-darmon, kosmetika va qishloq xo'jaligi tarmoqlarida keng foydalaniladigan universal o'simlikdir.

Gilos gullari foydasi. Gilos gullaridan tayyorlangan damlamalar asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi va stressni kamaytirishga yordam beradi. Shu bois, u xalq tabobatida nevroz, uyqusizlik va jizzakilikka qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Yallig'lanishga qarshi va antiseptik xususiyatlar Gilos gullarida tabiiy antiseptik moddalar mavjud. Gullardan tayyorlangan qaynatmalar og'iz yuvish uchun ishlatiladi: bu usul tomoq og'rig'i, yallig'lanishlar va milk kasalliklariga qarshi foydali. Tashqi yallig'lanishlarda ham damlama bilan yuvish mumkin. Teri parvarishida foydalaniladi. Gilos gullari ekstrakti terini yumshatadi, tinchlantiradi va yoshartiradi. U kosmetik vositalar — yuz niqoblari, toniklar va kremlar tarkibiga qo'shiladi. Allergik toshmalar, qizarishlar va yengil kuyishlarda gilos guli damlamasi foyda beradi. Tabiiy immunitetni mustahkamlaydi. Gilos gullarida antioksidantlar bo'lib, ular tanani erkin radikallardan himoya qiladi, hujayralarning qarishini sekinlashtiradi va immunitetni mustahkamlaydi. Havo tozalovchi o'simlik Gilos gullaridan ajraladigan tabiiy efir moddalar havoni tozalaydi, mikroblarni kamaytiradi va ruhiy holatni ijobiy tomonga o'zgartiradi. Shu sababli gullab turgan gilos daraxtlari atrofida bo'lish inson kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Gilos urug'i bu – gilos mevasining ichidagi qattiq donachasi (suyagi) bo'lib, u urug' pardasi bilan o'ralgan va ichida embrion bo'ladi. Ushbu urug'dan yangi gilos daraxti unib chiqishi mumkin. Gilos urug'i quyidagi moddalarni o'z ichiga oladi: Amigdalinalin – achchiq modda, ko'p iste'mol qilinsa zaharli bo'lishi mumkin (sianid ajralib chiqadi). Yog'lar – ayniqsa, urug' ichidagi yadrosi (ichki qismi) yog'ga boy. Protein – urug' yadrosi oqsil manbai hisoblanadi. Foydasi va ishlatilishi: Kosmetologiyada – urug' yadro yog'i teri uchun foydali, yog' ajratib olinadi. Qishloq xo'jaligida – urug'dan ko'chat olish uchun foydalaniladi. Xalq tabobatida

– ba’zan ayrim kasalliklarda urug’dan tayyorlangan damlamalar ishlatiladi, lekin ehtiyot bo’lish kerak (zaharlanish xavfi mavjud)

EHTIYOT CHORALARI:

Gilos urug’ini ko’p miqdorda iste’mol qilish salomatlik uchun xavfli bo’lishi mumkin, ayniqsa bolalar va keksa yoshdagilar uchun. Chunki u sianidli birikmalar (masalan, amigdalin) ajratadi va bu zaharlanishga olib keladi.

XULOSA

Gilos mevasi sog’liq uchun juda foydali bo’lib, uning tarkibidagi tabiiy moddalarning yallig’lanishga qarshi, tinchlantiruvchi va uyquni yaxshilovchi xususiyatlari bor. Shuningdek, gilosning zaharli urug’lari mavjud, shuning uchun undan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur. Maqola gilosning tarixiy, madaniy va tibbiy ahamiyatini yoritgan holda, undan to’g’ri foydalanishning muhimligini ta’kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, A. A. O’simlikshunoslik asoslari. – Toshkent: O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
2. Raxmonov, S. T. Mevali ekinlar biologiyasi va ekotexnologiyasi. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2021.
3. Rasulov, D. T. Dorivor o’simliklar va ularning foydali xususiyatlari. – Samarqand, 2020.
4. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. Biologiya: O’quv qo’llanma. – Toshkent, 2022.
5. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov> – Gilosning tarkibi va dorivor xususiyatlariga oid ilmiy maqolalar.
6. <https://www.fao.org> – Gilos yetishtirish va tarqalish hududlari haqida xalqaro ma’lumotlar.
7. <https://www.healthline.com> – Gilosning sog’liq uchun foydasi haqida zamonaviy tibbiy manba.